

Кошкина Е.Н., Орлова Е.Р., Бочарова И.Е., Вершинина А.В.

Москва, ФИЦ ИУ РАН

e-kosh@yandex.ru, orlova@isa.ru

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда
фундаментальных исследований, проект № 18-29-03215.*

В настоящее время при анализе регионального развития сфера образования, как правило, не изучается самостоятельно, а представляет собой лишь одну из интеллектуальных компонент человеческого капитала, которая оценивается в совокупности с другими показателями, характеризующими образовательный уровень. Но глубокое исследование сферы образования крайне необходимо при рассмотрении факторов, влияющих на экономику региона. Поэтому авторы предлагают рассматривать сферу высшего образования отдельно в соответствии с рекомендуемыми ими показателями (таблица 1), которые можно получить, опираясь на статистические данные, представленные на официальном сайте Росстата и Министерства науки и образования Российской Федерации (по форме ВПО-1), как по России в целом, так и в региональном разрезе. В качестве примера были рассмотрены показатели по России за 2020 год.

Таблица 1

Показатели по населению, занятому в сфере высшего образования в целом по России, в 2020 г.

№	Наименование показателей	Численность/ количество	Доля, в % к общему числу
1	Численность населения в 2020 г., тыс. чел ¹		
1.1	всего, в том числе:	146749	100
1.2	трудоспособное	82678	56
2	Форма N ВПО-1 за 2020 год «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» ²		
2.1	Численность обучающихся по профессиональным программам высшего образования, тыс. человек ³	4049,3	5
2.1.1	Студенты, обучающиеся в рамках квоты целевого приема (бакалавриат, специалитет, магистратура), тыс. человек	193,5 (71,5/116,2/5,8)	0,2

¹ Данные Росстата России

² <https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/> (Официальная статистическая информация по дополнительному профессиональному и высшему образованию)

³ <https://rosstat.gov.ru/folder/13398> (данные Росстата «Отдельные показатели статистики образования по 2020 году»)

Продолжение таблицы 1

2.2	Принято на обучение по профессиональным программам высшего образования, тыс. человек	1093,3	1,3
2.2.1	В том числе на обучение за счет бюджетных ассигнований, тыс. человек	521,93	48
2.2.2	В том числе на обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг, тыс. человек	571,42	52
2.2.3	Принято на обучение в рамках квоты целевого приема (бакалавриат, специалитет, магистратура), тыс. человек	41,5 (15,1/23,7/2,7)	0,1
2.4	Выпущено бакалавров, специалистов, магистров, тыс. человек	849,4	1
2.4.1	Выпущено бакалавров, специалистов, магистров, обучающихся в рамках квоты целевого приема, тыс. человек	35 (17/15,8/2,2)	1
2.5	Численность профессорско-преподавательского состава в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, тыс. человек	223,1	0,2
2.6	Численность работников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), тыс. чел. ⁴	576,3	0,7
Итого, занятых в сфере высшего образования (за исключением органов государственной, региональной, муниципальной власти) (без выпускников)		5718,9	4,2

В приведенной выше таблице доля населения, занятого в системе высшего образования, рассчитана от общего количества трудоспособного населения⁵.

Стоит обратить внимание на то, что люди, получившие высшее образование имеют большее влияние на экономику страны, и по состоянию, на 2020 год число таких людей, составило более 31 % от всего трудоспособного населения⁶.

В работе также проведен анализ востребованных направлений подготовки (специальностей), по которым проводилось обучение в 2020 году в сравнении с 2019 годом (рис. 1).

Представленная диаграмма (рис. 1) показывает разрыв между выделенными местами на обучение из средств федерального бюджета и потребностью в получении квалификации у населения. По-прежнему популярными остаются направления подготовки по экономике, юриспруденции, менеджменту. Причем в 2020 году наблюдалось некоторое снижение количества обучающихся по этим специальностям. Увеличение числа бюджетных мест по направлениям «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и «Педагогическое

⁴ Распределение численности работников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), по субъектам Российской Федерации (ВПО-1, 2020, выходные файлы, t15_2_)

⁵ В соответствии с данными Росстата по распределению населения по возрасту с 1 января 2020 года - мужчины в возрасте 16-60 лет, женщины - 16-55 года.

⁶ <https://rg.ru/2021/06/15/kolichestvo-rossiian-s-vyshhim-obrazovaniem-prevysilo-31-procent.html> (Российская газета - Спецвыпуск № 129(8480), июнь 2021 г.)

образование» показывает повышающийся спрос на специалистов данного профиля. Далее следует «Строительство», «Электроэнергетика и электротехника», «Государственное и муниципальное управление». По направлению «Информатика и вычислительная техника» наблюдается небольшой разрыв между реальной потребностью экономики (выраженная в выделенных бюджетных местах) и желанием получить такое образование платно.

Рис.1. Количество обучающихся в вузах (бакалавриат) за счет средств, выделенных из федерального бюджета, и на платной основе за 2019, 2020 гг.

Рис. 2 иллюстрирует «плачевную» ситуацию по выделению бюджетных средств субъектов РФ на подготовку высокопрофессиональных специалистов для своего региона.

Рис.2. Количество обучающихся в вузах (бакалавриат) и за счет средств, выделенных из бюджета субъекта РФ за 2019, 2020 гг.

На наш взгляд, важными являются показатели, отражающие долю выпускников, получивших направление на работу, долю выпускников, обучавшихся по договорам о целевом приеме и целевом обучении и, которым предоставлено право свободного трудоустройства по желанию (таблица 2).

Таблица 2

Показатели по трудоустройству выпускников с высшим образованием в 2020 году

№	Наименование показателей	Численность	Доля, в % к общему числу
1	Получили направление на работу (кроме обучавшихся по договорам об оказании платных образовательных услуг), из них обучались за счет бюджетных ассигнований, тыс. человек:	133,06	15,7
1.1	федерального бюджета	129,15	15,2
1.2	бюджета субъекта РФ	3,9	0,4
1.3	местного бюджета	0,3	0,04
2	Из них, в соответствии с заключенными договорами о целевом приеме и целевом обучении, из них обучались за счет бюджета субъекта РФ, тыс. человек	22,45	2,6
2.1	федерального бюджета	22,02	2,5
2.2	бюджета субъекта РФ	0,437	0,05
2.3	местного бюджета	0	0
3	Предоставлено право свободного трудоустройства по желанию выпускника, из них обучались за счет бюджета субъекта РФ, тыс. чел	78,3	9
3.1	федерального бюджета	75,4	8,9
3.2	бюджета субъекта РФ	2,9	0,3
3.3	местного бюджета	0,74	0,09

Доля потенциального трудоустройства рассчитывалась от общего количества выпускников текущего года.

Из диаграммы, приведенной на рис. 3, видно, что количество выделяемых квот на целевые места невелико и ситуация практически не изменилась за последние два года (2019, 2020).

Рис.3. Количество обучающихся в вузах (бакалавриат) за счет средств, выделенных из федерального бюджета, из них на местах по квоте целевого приема за 2019, 2020 гг.

Рис. 4 показывает соотношение между обучающимися, с которыми заключен договор о целевом обучении, и общим количеством студентов.

Как видно из диаграммы, ситуация по выделению мест за счет квоты на целевое обучение остается проблемной. Целевое обучение, как инструмент распределения обучающихся на рабочие места, практически не задействован.

Рис.4. Количество обучающихся в вузах (бакалавриат) и из них, по договорам о целевом обучении за 2019, 2020 гг.

Это связано с тем, что выделяемое количество мест весьма незначительно.

Для сравнения проведен анализ потребности в обучении по числу заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг. Из рис. 5 видно, что финансирование по направлениям - экономика, юриспруденция, менеджмент, государственное и муниципальное управление более чем на 80% осуществляется на платной основе из средств обучающихся.

Рис.5. Соотношение обучающихся в вузах (бакалавриат), из них по договорам на оказание платных образовательных услуг за 2019, 2020 гг.

Кроме того, авторами проведен анализ направлений подготовки (специальностей), по которым были заключены трудовые договоры выпускниками, обучавшимися по очной форме обучения за счет бюджетных средств, с работодателем из субъекта РФ, привлечение

трудовых ресурсов в которые является приоритетным⁷. Проведенный анализ показал незначительную долю трудоустройства, менее или равную 1% от всех выпускников по регионам отдельно и 5% в совокупности. Учитывая, что для этих регионов характерна острая нехватка трудовых ресурсов, то трудоустройство 1178 человек, безусловно, является положительным фактором, но явно недостаточным для развития экономики. Целевые места выделялись преимущественно по программам подготовки специалистов медицинского, технического, педагогического, сельскохозяйственного и юридического профиля.

Приведенные авторами показатели отражают ситуацию в системе высшего образования за анализируемый период, и позволяют измерить региональные различия в этой сфере. Авторы применили их для анализа высшего образования по России в целом за 2019 и 2020 годы, особо обратив внимание на результаты трудоустройства по целевому распределению кадров в регионы, наиболее нуждающихся в профессиональных кадрах.

Внедрение предлагаемых показателей в мониторинг социально-экономического развития региона позволит, как выявлять имеющиеся проблемы, так и определить причины их возникновения. Использование такого наблюдения может помочь в принятии грамотных управленческих решений, начиная с этапа подготовки кадров. На государственном уровне это даст возможность сгладить межрегиональную дифференциацию при помощи более последовательного распределения контрольных цифр приема, выделения квот на целевое обучение в те регионы, которые больше в них нуждаются.

Список использованной литературы:

1. Кошкина Е.Н., Орлова Е.Р., Бочарова И.Е. Трансформация образовательного пространства России (с XI по начало XXI века). Государственный университет «Дубна». Кафедра цифровой экономики и управления. Дубна, 2020, 124 с.

2. Катровский А.П., Сергутина С.А. Региональная политика в сфере высшего образования: из прошлого в будущее // Педагогическое образование и наука. 2016. № 3. С. 78–84.

3. Швецов А.Н. Уникальное академическое исследование пространственного развития России (концептуально-методологические основы, организационные аспекты и результаты реализации междисциплинарной программы Президиума РАН) // Российский экономический журнал. 2014. № 3. С. 23–41.

4. Вызовы и политика пространственного развития России в XXI веке / Ред. В.М. Котляков, А.Н. Швецов, О.Б. Глезер. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2020. – 365 с.

⁷ Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Вологодская, Калужская, Липецкая, Магаданская, Новосибирская, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская области, Чукотский автономный округ